

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

YO‘T: 631.356.4.02.

OVOSH JETISTIRIWDDE QOLLANILIP ATIRGAN KULTIVATORLAR HÁM OLARDIŃ JUMISSHI ORGANLARINIŃ ANALIZI

Karimbergenov Zinatdin Xakbergenovich,

1-basqish magistrant

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: kzinatdin96@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436092>

Annotatsiya. Maqolada sabzavotchilikda qo‘llanilayotgan mavjud kultivatorlar va ularning ish organlari tahlil qilingan va kartoshka qator oralariga ishlov berishda qo‘llaniladigan motoblok uchun kultivator ishlab chiqish va uning parametrlarini asoslash orqali ish sifati va unumini oshirish hamda boshqa harajatlar sarfini kamaytirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Kartoshka, yumshatish, tuproq, namli, mayinligi, kartoshka qator oralari, kultivatorning ishchi organi, kartoshkaning ildiz qismi, ishlov berish.

Annotaciya. В статье проанализированы существующие культиваторы, применяемые в овощеводстве, и их рабочие органы, а также рассмотрены проблемы повышения качества и урожайности работы и снижения других затрат путем разработки культиватора для мотоблока, используемого при обработке рядков картофеля, и обоснования его параметров.

Klyucheviyе slova. Картофель, смягчение, почва, влага, мягкость, междурядья картофеля, рабочий орган культиватора, корень картофеля, обработка.

Abstract. The article analyzes existing cultivators used in vegetable growing and their working parts, and also examines the problems of improving the quality and productivity of work and reducing other costs by developing a cultivator for a walk-behind tractor used in processing potato rows and justifying its parameters.

Key words. Potatoes, softening, soil, moisture, softness, potato row spacing, cultivator working body, potato root, processing.

Kirisiw. Dúnyada kartoshka jetistiriw hám qatar aralarına islew beriwde qollanilatúǵın energiya resurs tejewshi, jumıs sapası joqarı bolǵan kishi texnika quralların islep shıǵıw hám qollanıw jetekshi orındı iyelemekte. «Házir dúnya boyınsha 16,0 mln. gektar maydanda kartoshka jetistiriliwin» esapqa alsaq [1], kartoshka qatar aralarına islew beriw ushın energiya-resurs tejewshi jumısshı organlarına iye kishi texnika quralların islep shıǵıw áhmiyetli hám zárúr máselelerden esaplanadı. Sonnan kelip shıǵıp, kartoshka qatar aralarına az energiya jumsap tolıq islew beretuǵın joqarı jumıs ónimdarlıǵına iye nátiyjeli hám resurstı tejewshi texnika quralların islep shıǵıwǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Respublikamızdıń awıl xojalıǵı óndirisinde miynet hám energiya jumsalıwın azaytıw, resurslardı tejew, awıl xojalıǵı eginlerin aldınǵı texnologiyalar tiykarında jetistiriw hám joqarı ónimli awıl xojalıǵı mashinaların islep shıǵıw hám qollanıwǵa ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2020-2030-jillarga 6 arawlı strategiyasında, sonıń ishinde, «...qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o‘shini qo‘llab quvvatlash uchun xususiy investitsiya kapitali oqimini ko‘paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, fermer xo‘jaliklarida mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash» [2] wazıypaları belgilep berilgen. Bul wazıypalardı ámelge asırıwda, sonıń ishinde, ovosh eginleri qatar aralarına islew beretuǵın motobloklar ushın ovosh jetistiriw kultivatorın islep shıǵıw hám jumısshı bólimleriniń talap dárejesindegi jumıs sapaśın az energiya jumśalıwın támiyinleytuǵın parametrlerin tiykarlaw áhmiyetli wazıypalardan esaplanadı.

Hár qanday túrdegi awıl xojalıǵı eginlerin, sonıń ishinde kartoshkanı tárbiyalaw, onıń ósiwi, rawajlanıwı hám zúraát toplawı ushın vegetaciya dáwiri dawamında qolaylı sharayat jaratıw, jabayı shóplerden tazalaw, keseklerdi maydalaw, qatar araların jumśaq-gewik jaǵdayda saqlaw sıyaqlı agrotexnikalıq ilajlar kompleksin ámelge asırıw hám ónimdi mexanizaciya járdeminde jıynawǵa tayarlaw zárúr. Kartoshka keń qatarlarda ósiriletuǵın shıdamlılıǵı tómen ósimlik bolǵanı ushın, ol qatar aralarınıń pálegi menen qaplanıwǵa diyin jabayı shópler olardı qısıp qoyıwı múmkin. Eger paqalları tolıq rawajlanǵan bolsa, ol ósip atırǵan jerdi hár bir m² ta 5 dana jabayı shópten yamasa ol uluwma maydanıń 4-5 procentin qaplaǵan bolsa zıyan jetkeriw shegarası baslanadı. Jabayı shópler menen ortasha pataslanǵan hárbir geklarda olardıń tuqımınan 200-300 mln. dana boladı, hátte oǵan turaqlı túrde qarsı gúreskenimizde de geklarda 10-100 mln. dana jabayı shóp tuqımı boladı. Sonıń ushın kartoshkadan joqarı ónim alıw faktorlarınan biri jabayı shóplerge qarsı gúresiw esaplanadı.

Kartoshkanı jetistiriw usılı topıraqtıń mexanikalıq quramı, onıń dánesheligi, hawa-rayı sharayatı qanday bolıwı, ayırım túrdegi jabayı shópler payda bolıwı hám jerdiń pataslanıwına beyimligin esapqa alıp anıqlanadı. Hawa-rayı sharayatı, ósimliktiń rawajlanıwı, topıraqtıń tıǵızlanıwı hám jabayı shóp basıw dárejesinen kelip shıqqan halda kartoshkanı tárbiyalaw ushın zárúr ilajlar ótkeriledi, sonıń ishinde jabayı shóplergeda qarsı gúresiledi. Kartoshka jetistiriw rawajlanǵan mámleketlerde tiykarǵı jetistiriwden qatar arasına islew beriwde mashinalardıń zamanagóy bóleklerinen sapalı paydalanǵan halda hám de joqarı nátiyje beretuǵın gerbicidlerden paydalanıw esabına eń 14 az islew beriwge ótip atır [3; 47-b].

Kartoshka ónip shıqqanǵa diyingi dáwirde kartoshka egilgen qarıqtı qarıq jumśartıw tereńligi hawa-rayı sharayatlarına hám de topıraqtıń ıǵallıǵı hám jumśaqlıǵına baylanıslı. Birinshi qatar arsına islew beriw processı ósimliktiń biyikligi 18-20 sm ge jetkeninde ámelge asırılıp, ekinshisi bolsa paqallar güllep ketiw aldınan ámelge asırıladı. Kartoshka qatar aralarına islew beriwde kultivatordıń jumısshı organları mayda hám birdey qalıńlıqtaǵı topıraqtı pútkil qarıq boylap, kartoshka

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

paqalına shekem tirep shashıwı hám de qarıqtıń tómenge bólimine salıstırǵanda 4-6 sm tereńlikte qarıqtıń tómenge bólimin jumıstıwı zárúr.

Aqırǵı shúdigardan soń tuqım kartoshkanıń ústinde úyilgen topıraq qatlamı 8-15 sm aralıqta bolıwı kerek. Kultivatordıń jumısshı organları kartoshkanıń tamır bólimin kespewi, suwırıp kógerip shıǵıwı hám zıyanlanbawı kerek. Ónip shıǵıwǵa diyingi dáwirde islew beriwdiń qorǵaw zonası 10-12 sm, ónip shıqqan waqıtta bolsa 12-14 sm di quraydı. Ruxsat etilgen awıwlar ± 2 sm bolıwına ruxsat etiledi.

Egilgen kartoshkaǵa islew beriw nátiyjesinde tuqımlıq kartoshkalardı topıraq betine shıǵıp qalıwı 3% ten hám ósimliktiń zıyanlanıwı bolsa 2% ten aspawı kerek. Kartoshka náli payda bolǵanına diyin, ol egilgen jerge 1,4 markalı traktorlarǵa agregatlangan paxta-ovosh kultivatorı KXO-4, ovoshlar qatar aralarına islew beretuǵın aspa KON-2,8 hám PM yamasa basqa setka boranalı kultivatorlar menen islew beriledi. Basqa mámleketlerde setka boronalar menen bir qatarda tisli jeńil, rotorlı, ratacion hám prujinalı boronalar da paydalanıladı [4; 91-92 b.].

Materiallar hám usıllar. Kartoshkanı ósiriwde 1,4 klasstaǵı traktorǵa asılǵan KON-2,8PM; KRN-4,2; KOR-4,2; KRN-5,6; KNO-2,8; KNO-4,2 kultivatorlardan quralǵan kesiwshi súrim agregatları qollanıladı [5; 58-61-b.]. Kartoshka ónip shıqqanǵa diyin tárbiyalawda tor tárizli hám rotorlı jumıstıqıshlar hám de prujinalı boronalar sıyaqlı jumısshı organlar menen úskenelengen kultivatorlar qollanıladı. Kultivator sekciyasına tómendegi jumısshı organlar ornatılıp islew beriledi: - kartoshka qarıqı qaptal táreplerin jumıstıw ushin rotorlı jumıstıqıshlar hám BRU-0,7 boronaları; - qatar araların jumıstıw ushin-qurılma, oqjay tárizli pánjeler hám yaruslı qarıq alǵıshlar; - suwǵarıw qarıqların alıw ushin-qarıq alǵıshlar yamasa yaruslı qarıq alǵıshlar. Qatar aralarına islew beretuǵın túrli agregatlardıń optimal islew rejimleri tómendegi maǵlıwmatlar arqalı keltirilgen. Agregatlardıń islew rejimleri topıraqtıń salıstırmalı qarsılıǵına baylanıslı alıńǵan. "Texmash" óndirislik kárxanasınıń KGO-3,0 (KGO-3,6) markalı kultivator- qarıq alǵısh (kartoshka ushin) egiw aldınan qarıq alǵısh hám tuqımlıq kartoshkalardıń ónip shıǵıwı hám onnan keyingi dáwirlerde trapeciya tárizli tórt qarıqlarǵa forma beriwge arnalǵan.

1-suwret. Kartoshka qarqına islew beretuǵın jumısshı organlar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

“Texmash” zavodında islep shıǵarılǵan KOU-4,6 universal kultivator azıqlandırǵısh qarıq alıwǵa arnalǵan bolıp, ovosh ekinleri qatar aralarına islew beredi hám pestitsidlardı shınjır tárizli yamasa suyıltırılǵan mineral tóginlerdi egin túbine jetkizip beredi. “Texmash” karxanasınıń qatar aralarına islew beretuǵın KON markalı kultivatorı (kartoshka ushın) qarıq alıw, tuqımlıq kartoshkaların ónip shıǵıw hám onnan kiyingi dáwirlerinde tórt qatar aralarına islew beriw, sol menen birgelikte bolsa boronalaw hám qarıq alıw, ónip shıǵıw aldınnan boronalaw, qarıq alıw hám kultivatsiyalaw hámde ósimlikti qosımsha mineral tóginler menen tógin beriwge arnalǵan.

Joqarıda keltirilgen kultivatorlardıń tiykarǵı kemshiligi texnologiyalıq processlerdi bólek bólek etip orınlawı esaplanadı. Bul kultivatorlar menen islegende barlıq operaciýalar bir ótiwde orınlamaydı. Natıyjede sarıp hárejetlerdiń asıwı hám agrotexnikalıq talaplardı orınlaw múddeti keshigiwine sebep boladı. Sonıń ushın respublikamız topıraq klimat sharayatında 10-12 at kúshi quwatına iye motobloklar menen agregatlanatuǵın kóp funksiyalı kultivatordı islep shıǵıw áxmiyetli esaplanadı.

Materiallar hám usulılar. Mámleketimizde kartoshka hám basqa awıl xojalıǵı ekinleri qatar aralarına islew beriwde agrotexnikalıq jumıs kórsetgishlerin asırıw hámde energiya sarıplanıwın kemeytiriw ústinde G.M.Rudakov, R.I.Boymetov, A.To‘xtaqo‘ziyev, Q.B.Imomqulov, X.Begimov, A.Mahamataliyev, M.Miraxmatov, G.V.Plyushev, G.M.Prokopenko va V.A.Lim, D.A.Tryapitsin, R.Blackstein hám basqalar bir qatar alımlar ilmiy-izertlew jumısların alıp barǵan.

G.V.Plyushev, G.M.Prokopenko hám V.A.Limlar ótkizgen izertlewlerdi kórsetiwine qaraǵanda topıraqqa islew beriwde energiya tejemkerlikke erisiw ushın shizelli jumsartqıshtıń múmkin bolǵanında kóp, jumıs organları topıraq penen yarım ashıq hám ashıq kesiw sharayatlarındaqı processı ótiwi kerek. Jumıs organlarınıń topıraq penen yarım ashıq hám ashıq kesiw sharayatında qatnası tiykarınan olardı ramada tuwrı jaylastırıw hám jumıs organları túrin tuwrı tańlaw esabına erisiledi. D.A.Tryapitsin ótkizgen eksperimental izertlewlerde minimal energiya sarıplangan halda topıraqqa talap dárejesinde islew beriw ushın kultivator jumsartqısh jumıs organınıń üstini boylama-tik hám kóndeleń-tik tekisliklerde mas keliwshi 67 va 40-45° múyesh astında ornatılıwı shárt, jumısshı organ topıraqqa kiriw múyeshi bolsa 16-21° aralıǵında bolıwı lazımlıǵın anıqlaǵan.

Motobloklar ushın kartoshka qatar aralarına islew beriwde qollanılauǵın kultivatorlar boyınsha alıp borılǵan ilmiy-izertlew jumıslarınıń analizine qarap, bir ótiwde az energiya esabına kartoshka qarqınıń qarıǵı hám qaptal támepleri topıraqqa tolıq islew beriw hám jabayı shóplerdi joq etiw, qarıq engiziw qusaǵan texnologiyalıq processlerdi orınlayuǵın islenbeler boyınsha jeterli dárejede izertlewler alıp barılmaǵan. Ásirese, respublikamız topıraq klimat sharayatında úy qaptalı qıytaq jerlerge hám kishi konturlı deyxan xojalıqlarında jetistirilip atırǵan kartoshka dalaların vegetaciya dáwirinde olar qatar aralarına az energiya esabına tolıq hám

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sapalı islew beretuǵın kultivatordı islep shıǵıw hám onıń parametrlerin tiykarlaw xalıq xojalıǵı áhmiyetine iye aktual wazıypalardan biri bolıp qalmaqta.

Izertlew nátiyjeleri. Tájiriybelerdi ótkeriw ushın jumıs organınıń maydalanıw (topıraqqa kiriw) múyeshi 5° interval menen 20° tan 35° qa diyin ózgartildi. Tájiriybelerde jumsartqısh pánjeniń eni 50 mm, jumısshı betiniń uzınlıǵı 17,5 sm, islew beriw tereńligi 10 sm, agregattıń jumıs tezlikleri 0,4 m/s hám 0,8 m/s aralıqlarında qabıl etildi. Tájiriybelerdi ótkeriwde bahalaw ólshemleri sıpatında jumısshı organınıń islew beriw tereńligi hám topıraqtıń maydalanıw sapası, jabayı shóplerdi joq etiw dárejesi hám de jumısshı organınıń tartıwǵa qarsılıqları tiykarǵı sapa hám energetikalıq kórsetkishleri sıpatında alındı.

Tájiriybelerdiń nátiyjeleri 2-4-súwretlerde keltirilgen. 2-súwrette keltirilgen maǵlıwmatlar kórinip turǵanıday, jumsartqısh pánjeniń maydalanıw múyeshi artıwı menen agregattıń hár eki háreket tezliginde de jumısshı organınıń islew beriw tereńligi dáslep artqan, kiyin bolsa kemeygen. Tap sol sıyaqlı onıń ortasha kvadratlıq shetleniwi bolsa jumsartqısh pánjeniń maydalanıw múyeshi artıwı menen agregattıń hár eki háreket tezliginde de dáslep kemiygen, kiyin bolsa artqan.

Mısalı, jumsartqısh pánjeniń maydalanıw múyeshi 20° tan 30° qa diyin artıwı menen agregattıń hár eki háreket tezliginde sáykes túrde 9,5 sm den 10,6 sm ge hám 9,3 sm den 10,2 sm ge diyin artqan bolsa, atap ótilgen múyesh 30° ten 35° qa diyin artıwı menen joqarıdaǵı kórsetkishler sáykes túrde 10,6 sm den 9,7 sm ge diyin hám 10,2 sm den 9,4 sm ge diyin kemeygen.

Jumsartqısh pánjeniń maydalanıw múyeshi 20° tan 30° qa diyin artıwı menen agregattıń hár eki háreket tezliginde islew beriw tereńliginiń ortasha kvadratlıq shetleniwi sáykes túrde 1,32 sm den 1,18 sm ge diyin hám 1,39 sm den 1,21 sm ge diyin kemiygen bolsa, atap ótilgen múyesh 30° tan 35° qa diyin artıwı menen joqarıdaǵı kórsetkishler sáykes túrde 1,18 sm den 1,26 sm ge hám 1,21 sm den 1,35 sm ge diyin kóbiygen.

Bunı jumısshı organ tásirinde topıraqtan ajıralıp shıǵatuǵın keseklerdiń ólshemleri kemiywi onı maydalaw ushın jumsalatuǵın energiya muǵdarınıń azayıwı menen tiykarlaw múmkin. Topıraqtıń maydalanıw dárejesi agregattıń hár eki háreket tezliginde de jumsartqısh pánjeniń maydalanıw múyeshi (β_{yu}) niń 20° tan 30° qa diyin joqarılawı topıraqtıń maydalanıw dárejesiniń jaqsılanıwına, 30° tan 35° qa diyin artıwı bolsa bul kórsetkishti jamanlasıwına alıp kelgen (3-súwrette keltirilgen). Bunı jumısshı organı tásiri astında topıraqtan ajıralıp atırǵan keseklerdiń ólshemlerin kóp tárepten β_{yu} múyeshine baylanıslı ózgeriw nızamı menen baylanıstırıw múmkin.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2- suwret. Jumisshı organniń islew beriw tereńligi (h_{yu}) onıń topıraqqa kiriw múyeshi (β_{yu}) ge baylanıslı ózgeriw grafigi

3-suwret. Topıraqtıń maydalanıw dárejesi ($F < 50$) tin jumsartqısh pánjeniń topıraqqa kiriw múyeshi (β_{yu}) ға baylanıslı ózgeriw grafigi

4-suwret. Jumsartqısh pánjeniń tartıwǵa qarsılıǵı (R_1) di onıń topıraqqa kiriw múyeshindegi (β_{yu}) ға baylanıslı ózgeriw grafigi

$\beta_{yu}=25-30^\circ$ bolǵanda keseklerdiń ólshemleri minimal mániske iye bolǵan. Tezlikti 0,4 m/s den 0,8 m/s qa diyin artıwı topıraqtıń maydalanıw sıpatın jaqsılanıwına alıp kelgen. Jumisshı organniń tartıwǵa qarsılıǵı onıń topıraqqa kiriw múyeshi artıwı menen hár eki háreket tezliginde hám dáslep kemiygen, kiyin bolsa artqan (4-suwrette keltirilgen), yaǵnıy atap ótilgen múyesh 20° dan 30° diyin kóbeyiwi menen jumisshı organniń tartıwǵa qarsılıǵı hár eki hóreket tezligine sáykes 0,35 kN nan 0,22 kN ға diyin hám 0,39 kN nan 0,28 kN ға diyin kemiygen, múyesh 30° dan 35° qa diyin artıwı menen joqarıdaǵı kórsetkishler sáykes 0,22 kN nan 0,26 kN ға diyin hám 0,28 kN nan 0,31 kN ға diyin artqan.

Bunı da joqarıda atap ótilgenindey jumis organı tásiri astında topıraqtan ajralatuǵın kesekler ólshemleriniń kemeyiwi onı maydalaw ushın sarıplanatuǵın

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

energiya muqdarini kemeytish menen aytish mumkin. Jumsartqish panjeni topraqqa kirish muayesshini ozgeritish jabay shoplerdin joq etilish darejesine sezilerli darejede tasir etpedi.

Juwmaq ham usimlar. Juwmaqlap aytqanda, otkerilgen izertlew natijeleri boyinsha islew berish terefligi, onin ortasha kvadratliq shetlenitish ham topiraqtin maydalanish sapasi talaplar darejesinde ham de jumishli organni tartiwga qarshiligi minimal bolish ushin jumsartqish panjeni maydalanish muayeshi 25°-30° araliginda bolish kerak.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. <https://www.fao.org> – BMTning Oziq ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti rasmiy sayti.
2. 2019-yil 23-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni.
3. Анифеев Ф.Э. Машины для овощеводства. - Ленинград: Колос, 1983, 287 с.
4. Петров Г.Д. Механизация возделывания и уборки овощей. - Москва: Колос, 1983, - 286 с.
5. Norchayev D.R., Norchayev R., Norchayev J. Kartoshkachilik mashinalarining konstruktsiyasi, nazariyasi va hisobi: Monografiya. - Toshkent.: “Spectrum Media Group”, 2015. – 221 s.
6. Турсымуратов С. Е., Ибрагимов К. Ж. Применение современных технологий в сельском хозяйстве //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 108-110.